

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра Картографии и геоинформатики

Практическая работа №1 по курсу «Карты природы»

Выполнила : студентка 407 группы
Леменкова П.

Москва-2002

Легенда - система условных обозначений и объясняющих их подписей , не только облегчающая чтение карт, но и определяющая ее содержание.

По существующим классификациям можно выделить различные типы легенд:

1. элементарные
2. элементарные комбинированные
3. типологические
4. типологические комбинированные
5. сложные комплексные
6. синтетические
7. легенды оценочных карт

В соответствии с данной классификацией были проанализированы легенды, входящие в состав Атласа Кустанайской области 1963 г. издания ГУГК, а также 2 том Атласа Тюменской области.

1. К **элементарному** типу легенд относят легенды карт частной узкой тематики с однородной характеристикой отдельных элементов природы, подлежащих картографированию.

К такому типу относится легенда в карте на стр. 17 в Атласе Кустанайской области – *карта густоты расчленения рельефа* масштаба 1: 3 000 000.

В данной легенде охарактеризованы типы расчленения территории с преобладанием линейного расчленения и озерно-котловинного и бугристого расчленения.

При характеристике типов расчленения в легенде используется способ количественного фона. Шкала степеней расчленения подразделяется на 5 ступеней с указанием средней ширины водосбора в км:

- Ничтожное (>10)
- Слабое (10-5)
- Среднее (5-2)
- Значительное (2-0,5)
- Максимальное (< 0,5)

С увеличением степени расчленения нарастает интенсивность цвета, что подчеркивает степень расчленения. Шкала относительная, непрерывная, неравноинтервальная.

2. **Элементарной комбинированной** называется легенда, в которых присутствуют 2 или несколько характеристик отдельных элементов природы.

К этому типу легенд в данном Атласе относится легенда в карте *Магнитного склонения* на стр. 8, где исследуются 3 характеристики - магнитное склонение, магнитное поле и магнитные аномалии. При обозначении восточного магнитного склонения в легенде применяется в качестве средства изображение количественного фона.

Изогоны магнитного поля приведены по данным на 1950г. Изогоны нормального поля изображаются методом горизонталей.

Шкала ступенчатая, равномерная, равноинтервальная, абсолютная. Резкое изменение склонения указано в легенде отдельным знаком – ареалом с указанием границ.

Точечный знак применяется для указания точек магнитных аномалий.

3. **Типологическая легенда** – легенда, основанная на научной классификации и дающая полную и глубокую характеристику явлений.

Такой тип легенды присутствует в *геологической карте 1: 500 000* масштаба на стр. 11.

Легенда геологической карты основана на строгой научной классификации, общепризнанной во всем мире.

Легенда дает полную характеристику геологических отложений в различных геологических системах.

В условных обозначениях легенды используется качественный фон.

Каждая система подразделяется на подсистемы, свиты и отделы, причем в пределах отдельной системы свиты и отложения выражены оттенками одного цвета.

Границы залегания слоев и линии тектонических нарушений изображены в легенде линейными знаками.

4. К **типологическому комбинированному** типу относят легенды, в которых присутствуют 2 или несколько комплексных характеристик природы. Такие легенды получают в результате объединения соответствующих разделов типологических легенд.

К такому типу легенд относится легенда на стр. 14-15 – в *гидрогеологической карте* масштаба 1: 1 500 000.

На карте исследуются первые от поверхности водоносные горизонты.

По графическому приему построения легенда является матричной.

В легенде присутствуют 2 характеристики:

- Глубина залегания уровня грунтовых вод
- Минерализация

С увеличением глубины (в м) интенсивность цвета нарастает, а с изменением минерализации – изменяется оттенок цвета.

Т.о., степень минерализации грунтовых вод выражена качественным фоном. Шкала абсолютная, неравномерная.

Глубина залегания грунтовых вод выражена в легенде количественным фоном. Шкала неравномерная, абсолютная.

Отдельно применяется в легенде метод качественного фона с использованием штриховки как графического средства изображения – в изображении верхних горизонтов грунтовых вод в отложениях различного возраста, литологии состава. Качественным фоном изображены грунтовые воды.

5. **Сложной комбинированной** легендой является легенда со многими показателями и характеристиками как типологическими, так и элементарными.

Такая легенда представлена в карте *четвертичных отложений* масштаба 1: 2 500 000 на стр.16.

Это легенда со многими показателями и характеристиками:

- Возраст и гнезис отложений с подразделением на современный, верхний, средний и нижний отделы с применением качественного фона.
- Механический состав отложений (глины, суглинки, пески и т.д.). Графическое средство изображений - штриховка.
- Места находок четвертичной флоры и фауны, а также следы мерзлотных явлений. Средство изображения - значки.
- Распределение лессовидных покровных суглинков изображено ареалами.
- Направления стока рек в четвертичное время; ветры, господствовавшие в четвертичное время - обе эти характеристики изображены стрелками.

6. К **синтетическим** относят легенды, которые охватывают природные условия в целом или по группам компонентов.

Синтетическая легенда – в карте *Физико – географических районов* масштаба 1: 5 000 000 на стр. 40 данного Атласа.

В легенде показаны природные зоны, подзоны, физико-географические страны и области.

Природные зоны показаны качественным фоном. В изображении применяют стандартные цвета (напр., лес-зеленым, пустыня – желтым и т.д.).

В изображении Физико-географических стран (Уральская, западно-Сибирская, Туранская и др.) используется графический способ изображения штриховки.

Природные границы зон, подзон, стран и районов показаны разным типом линий.

Слева от карты расположена обширная расшифровка легенды- ключа с объяснением всех номеров цифр провинций и районов, обозначенных на карте. Здесь же присутствует подробная Физико-географическая характеристика ландшафтов с подразделением их на подтипы.

7. В легендах оценочных карт используется классификация пригодности природных комплексов для освоения человеком и других видов деятельности.

Как пример легенды оценочной карты рассмотрена легенда в карте № 10–1 *Прогнозов нефтегазоносности мезозойских отложений Западно-Сибирской плиты* масштаба 1: 8 000 000 во 2 томе Атласа Тюменской области на стр. 10.

В данной легенде использована классификация пригодности территории для потенциального нефтегазового освоения.

В легенде представлена характеристика плотности потенциальных ресурсов нефти и газа в пределах нефтегазовых областей. При изображении этой характеристики используется метод количественного фона.

Шкала содержит 9 градаций: от «наивысшей» до «весьма низкой». Шкала непрерывная, относительная, ступенчатая; по мере увеличения плотности интенсивность цвета нарастает.

Площадь мало- или неперспективных в освоении областей показана в легенде отдельно методом качественного фона, оттенок которого резко отличается по тону от областей, потенциально пригодных к освоению.

Отдельными ареалами изображены нефтегазовые области.

Конкретные месторождения нефти и газа указаны номерами, локализованными в пунктах местонахождений.

В нижней части карты отдельно вынесена легенда-ключ с расшифровкой всех номеров указанных месторождений.